

Título: Kahoot: Anatomía Humana_ Tórax

DOI: 10.5281/zenodo.16889676

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Anatomía y Embriología Humana, Escuela Universitaria de Osuna

Descripción: Este recurso docente consiste en un cuestionario interactivo desarrollado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes de grados de la Salud. El Kahoot profundiza en la anatomía del tórax, abordando sus componentes estructurales, funcionales y clínicos. A través de preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes refuerzan conocimientos clave sobre:

- La pared torácica, formada por costillas, esternón, cartílagos costales y músculos intercostales, así como su papel en la protección de órganos vitales
- La cavidad torácica y sus compartimentos: pleuras, pulmones, corazón y mediastino, con énfasis en su organización funcional
- Estructuras esenciales como el diafragma, clave en la respiración al separar cavidad torácica y abdominal.

Este Kahoot promueve el aprendizaje activo y la autoevaluación, actuando como complemento dinámico y eficaz en las clases teóricas y prácticas de anatomía del tórax.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/anatomia-del-torax/caf9226-5450-4961-a4ce-d0e537939e96>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Anatomía Humana, Anatomía del Tórax, Pared torácica, Diafragma, Aprendizaje activo, Kahoot, Autoevaluación

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2021 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0